

ERON PARLAMENTIGA SAYLOVLAR TARIXI

(1980-2024 yu.)

HISTORY OF PARLIAMENTARY ELECTIONS IN IRAN (1980-2024)

ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ИРАНЕ (1980-2024 гг.)

Xodjimuratova Dilshoda Sunnatillayevna

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti boshqarma boshlig'i,**Tarix fanlari doktori (DSc)*

Tel.: 998 90-903-77-76

E-mail: dilshoda_xodjimuratova@tsuos.uz[ORCID 0000-0001-8830-4399](https://orcid.org/0000-0001-8830-4399)

Annotatsiya. Maqolada Eron Islom Respublikasidagi parlament saylovlarining huquqiy va siyosiy jihatlari tahlil qilingan. Eron saylov tizimi an'anaviy demokratiya tamoyillari va teokratik nazorat mexanizmlari o'rtasida murakkab jarayondan iboratligi, unda Konstitutsiyani qo'riqlash kengashi nomzodlarni saralash va qonun loyihalarini tasdiqlash orqali parlament faoliyatini cheklash vakolatiga egaligi yoritilgan. Maqolada konservativ va islohotchi kuchlar o'rtasidagi saylov jarayonidagi raqobat jarayonlari tahlil qilinib, Kuzatuv kengashining konservatorlar g'alabasini ta'minlashdagi roli ko'rsatilgan. Shuningdek, saylov jarayonida ovoz beruvchilarning ishtirok etish dinamikasi va siyosiy muxolifatga nisbatan cheklovlar muhokama qilingan. Ushbu maqolada Eron saylov tizimining transformatsiya jarayonlari va uning mamlakat siyosiy tizimidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar. *Parlament (Majlis), konservatorlar va islohotchilar, Konstitutsiyani qo'riqlash kengashi, Islom respublikasi partiyasi, "Tude" partiyasi.*

Аннотация. В статье проанализированы правовые и политические аспекты парламентских выборов в Исламской Республике Иран. Отмечено, что избирательная система Ирана представляет собой сложный процесс, находящийся на пересечении принципов традиционной демократии и механизмов теократического контроля. Подчёркнуто, что Совет стражей конституции обладает полномочиями ограничивать деятельность парламента посредством отбора кандидатов и утверждения законопроектов. В статье проанализированы процессы конкуренции между консервативными и реформаторскими силами в ходе избирательного процесса, а также показана роль Наблюдательного совета в обеспечении победы консерваторов. Кроме того, обсуждаются динамика участия избирателей в выборах и ограничения в отношении политической оппозиции. В статье раскрыты процессы трансформации избирательной системы Ирана и её значение в политической системе страны.

Ключевые слова: *Парламент (Маджлис), консерваторы и реформаторы, Совет стражей Конституции, Партия Исламская Республика, Партия “Туде”.*

Annotation. The article analyzes the legal and political aspects of parliamentary elections in the Islamic Republic of Iran. It is noted that Iran's electoral system is a complex process situated at the intersection of traditional democratic principles and mechanisms of theocratic control. It is emphasized that the Guardian Council has the authority to limit the activities of the parliament through candidate selection and the approval of legislative bills. The article examines the competitive processes between conservative and reformist forces during the electoral process and highlights the role of the Supervisory Council in ensuring the victory of conservatives. Additionally, the dynamics of voter participation in elections and the restrictions imposed on political opposition are discussed. The article reveals the transformation processes of Iran's electoral system and its significance within the country's political framework.

Keywords: *Parliament (Majlis), conservators and reformists, Council of Guardians of the Constitution, Islamic Republic Party, “Tude” party.*

Eron saylov tizimi uzoq tarixga ega bo'lib, amaldagi hokimiyatni legitimlashtirishda muhim o'rin tutadi. Eron Konstitutsiyasi bo'yicha bir nechta saylov asosida rahbar tayinlanadigan institutlar belgilangan. Eronda prezidentlik va parlament (Majlis) saylovlari islohotchilar va konservativ kuchlar vakillari o'rtasida kechadigan keskin kurash sharoitida o'tadi.

KIRISH

Eronning partiyaviy tizimi shartli ravishda uch qanotga bo'lingan: o'ngchilar, markazchilar va so'lichilar, ya'ni konservatorlar (“mo'tadil konservatorlar”, “radikal fundamentalistlar”, ya'ni “qattiq siyosat” tarafdorlari), markazchilar (pragmatiklar yoki “mo'tadillar”) hamda islohotchilar (liberallar). Eron konservatorlari kichik va o'rta tadbirkorlar ko'magida islom inqilobi va hozirgi teokratik tuzumning asosiy prinsiplarini saqlab qolishga intiladilar. Ular Eronning jahon iqtisodiyotiga faol integratsiya bo'lishiga qarshi. Islohotchilar esa iqtisodiyotni liberallashtirish va xususiylashtirish hamda mamlakatni jahon ishlab chiqarishi va iqtisodiy aloqalariga integratsiyasini ilgari suradilar. Ular amaldagi konstitutsiya doirasida siyosiy tizimni o'zgartirish mumkin deb hisoblaydilar. O'z navbatida, mo'tadil pragmatiklar mazkur ikki yondashuv vakillarini o'zaro murosaga keltirishga harakat qilishadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Eron Islom Respublikasida parlament saylovlari instituti mamlakat siyosiy tizimining muhim tarkibiy elementi sifatida siyosatshunoslik, tarix va xalqaro munosabatlar fanlari doirasida keng tadqiq etilgan masalalardan biri hisoblanadi.

1980-yildan boshlab muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan Majlis saylovlari teokratik-respublika boshqaruv modelining amaliy faoliyatini, siyosiy legitimlik mexanizmlarini hamda davlat va jamiyat o'rtasidagi siyosiy munosabatlarni tahlil qilish uchun muhim empirik asos yaratadi. Eron siyosiy tizimi bo'yicha fundamental tadqiqotlarda parlament saylovlari ko'pincha gibrid yoki teokratik boshqaruv modeli doirasida tahlil qilingan. Xususan, Ervand Abrahamian (2008), Said Amir Arjo'mand (1988) kabi tadqiqotchilar Eron siyosiy tizimini diniy legitimlik va saylov orqali shakllanadigan institutlar o'rtasidagi murakkab institutsional muvozanat sifatida izohlaydilar. Ularning fikricha, Majlis saylovlari klassik liberal-demokratik saylovlardan farqli ravishda siyosiy raqobatni to'liq emas, balki nazorat ostidagi pluralizm shaklida namoyon etadi. Ayniqsa, E.Arjo'mand Eron siyosiy tizimida "Veloyate fakih" tamoyili saylov jarayonlarining institutsional chegaralarini belgilab berishini ta'kidlaydi. Shu nuqtayi nazardan, parlament saylovlari siyosiy vakillikdan tashqari, tizim legitimligini qayta ishlab chiqish mexanizmi sifatida baholanadi.

Eron parlament saylovlari tarixini o'rganishda siyosiy fraksiyalar va mafkuraviy oqimlarning shakllanishi alohida tadqiqot yo'nalishini tashkil etadi. David Menashri (2001), Uilfrid Buchta (2000) tadqiqotlarida 1980-1990-yillardagi inqilobiy elita hukmronligi, konservatorlar va islohotchilar o'rtasidagi siyosiy raqobat hamda saylovlar orqali siyosiy kuchlar muvozanatining o'zgarishi tahlil qilingan. Mazkur mualliflar 1997-yildan keyingi islohotchilar harakatining kuchayishi va prezident Muhammad Xotamiy davrini parlament saylovlarining siyosiy mobilizatsiya vositasiga aylanish bosqichi sifatida baholaydilar. Shu bilan birga, 2004-yil va undan keyingi saylovlar konservativ kuchlarning institutsional ustunligi mustahkamlangan davr sifatida talqin qilinadi. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda alohida e'tibor saylovlarni nazorat qiluvchi organ – Konstitutsiyani qo'riqlash kengashi faoliyatiga qaratilgan. Rossiyalik olimlar N.Filin (2021), V.Sajin (2020) va Ye.Dunayeva (2008) tadqiqotlarida nomzodlarni saralash mexanizmi Eron saylov tizimining asosiy siyosiy filtri sifatida ko'rsatiladi. Tadqiqotchilar fikricha, nomzodlarni tasdiqlash jarayoni siyosiy maydonda aktorlar doirasini cheklab, saylovlarning natijaviy konfiguratsiyasiga oldindan ta'sir ko'rsatadi. Shu bois Eron parlament saylovlari ko'pincha "nazorat ostidagi saylov tizimi" konsepsiyalari orqali tahlil qilinadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Eron Islom Respublikasining qonun chiqaruvchi organi hisoblangan Majlisga bo'lgan saylovlar va ularning tarixiy xususiyatlarini tadqiq qilgan ushbu maqolani tayyorlashda tarixiy-tahlil, qiyosiy, siyosiy-diskursiv tahlil va boshqa tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eronda islom inqilobidan keyin parlamentga birinchi saylov 1980-yil mart-may oylarida bo‘lib o‘tgan. Aksariyat liberal va so‘l qanot nomzodlari saylovga qo‘yilmadi. Natijada Majlisda ko‘pchilikni Ruhulloh Xumayniyning konservativ qarashdagi tarafdorlari, shuningdek, ruhoniyat vakillari tashkil etdi (С.Алиев., 2004:387).

Islom respublikasi partiyasi parlamentda 270 ta o‘rindan 85 tasini, uning koalitsiyadagi sheriklari esa 45 ta o‘rinni oldi. Beshta o‘rin kam sonli din vakillariga (armanlar, ossuriylar, zardushtiylar, yahudiylarga) berildi. Ushbu tartib parlamentning har bir yangi chaqirig‘ida takrorlandi. Hukumatga qarshi qurolli harakatlar kechayotgan Kurdiston va Balujistonning ayrim hududlarida saylov o‘tkazilmadi. Bu Eron tarixidagi eng erkin saylovlar bo‘lib, unda ishtirok etgan ko‘plab partiya va siyosiy harakatlar keyingi yillarda noqonuniy deb e‘lon qilindi. Masalan, saylovda ishtirok etgan “Milliy front” birlashmasi parlamentda to‘rt nafar deputat vakili bo‘lishiga erishdi, biroq ular keyinchalik lavozimidan chetlashtirildi. Saylovda “Tude” kommunistik partiyasi hamda Eron “Xalq mujohidlari tashkiloti” ham ishtirok etdi, ammo ularning vakillari deputatlik mandatlariga erisha olmadi. Bundan tashqari, bu paytda hali nomzodlarni qattiq tanlash tartibi ishlab chiqilmagan edi. Ana shu saylovda deputatlik mandatlarining salmoqli qismini (42,6%) mustaqil nomzodlar qo‘lga kiritdi (www.iran1979.ru).

1984-yil 15-aprel va 17-may kunlari o‘tkazilgan parlament saylovlari natijasida Majlisga o‘sha vaqtda faoliyatiga ruxsat berilgan yagona partiya bo‘lgan Islom respublikasi partiyasi kirdi. Mazkur partiya 130 ta o‘ringa ega bo‘ldi. Qolgan mandatlarining (140 tasini) esa mustaqil nomzodlar oldi. Tadqiq etilayotgan davrda Eron saylovchilari bir muncha faol bo‘lgani qayd etiladi, xususan, ovoz berish jarayonida saylov berish huquqiga ega bo‘lgan aholining 65,1 foizi ishtirok etgan. Ali Akbar Hoshimiy-Rafsanjoniy 1980-1989-yillar parlament spikeri sifatida faoliyat ko‘rsatdi (www.parlicktion.ir).

Uchinchi parlament saylovlari 1988-yil 8-aprel va 13-may kunlari bo‘lib o‘tdi. Unda jami deputatlik o‘rinlarining 63 foizini “Kurashayotgan ruhoniyat jamiyati” qo‘lga kiritdi. Saylovda ishtirok etish istagini bildirgan 1666 nafar nomzodning 20 foizi ovoz berish jarayonidan chetlashtirildi. Deputatlikka tasdiqlanganlarning 20 foizini taniqli ruhoniyat vakillari tashkil etdi. 1987-yil may oyida Islom respublikasi partiyasi tarqatib yuborilgani bois saylovlarda ishtirok etmadi. Bundan tashqari, “Kurashayotgan ruhoniyat jamiyati”dan “Kurashayotgan ruhoniyat uyushmasi” deb nomlangan radikal-konservativ qanot ajralib chiqdi. “Kurashayotgan ruhoniyat uyushmasi” saylovlarda mafkura jihatidan o‘ziga yaqin bo‘lgan “Mazlumlar koalitsiyasi” bilan birga qatnashdi. Parlament saylovlarida asosiy kurash ana shu ikki

guruh o'rtasida kechdi. Parlamentdagi ulamolar soni avvalgi chaqiriqdagilarga nisbatan sezilarli kamaydi (www.iran1979.ru).

1980-1992-yillarda radikal-konservativ qarashlarga ega ruhoniyyat vakillari va ziyolilar parlamentda ko'pchilikni tashkil qilgan. Ular davlatning iqtisodiyotni vertikal nazorat qilish siyosatini qo'llab-quvvatladilar, aholining madaniy va ijtimoiy hayotini tartibga soluvchi ko'plab cheklovchi normalarni amaliyotga joriyladilar. 1992-yilda ko'pgina so'l qanot nomzodlari saylovdan chetlatilganidan keyin parlamentdagi o'z fraksiyalariga tegishli aksar mandatlardan mahrum bo'ldilar. 1989-yili Oliy rahbar R.Xumayniy vafotidan so'ng parlamentning mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy roli sezilarli darajada yuksalgani kuzatildi. Bu ayniqsa, Ali Akbar Hoshimiy-Rafsanjoniyning ikkinchi prezidentlik davrida, parlament prezident va hukumat tashabbusi bilan boshlangan ko'plab iqtisodiy islohotlarga to'sqinlik qilganida yaqqol ko'zga tashlandi (W. Buchta., 2000:120).

Umuman olganda, 1992-1996-yillarda o'tkazilgan parlament saylovlari tomonlarning o'zaro shiddatli ayblovlarini fonida o'tdi. 1992-yilda "Kurashayotgan ruhoniyyat uyushmasi"ga parlament saylovlarida qatnashishiga ruxsat berilmadi. Natijada uning parlamentdagi a'zolari hukumatni tark etdi. 1996-yilgi saylovlarda konservatorlar va markazchilar ("Bunyodkorlik pudratchilari" partiyasi) o'rtasida jiddiy to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Biroq eng yirik so'l tashkilot (Kurashayotgan ruhoniyyat uyushmasi) nomzodlari Konstitutsiyani qo'riqlash kengashi (Kuzatuv kengashi) tomonidan chetlashtirilishidan qo'rqib, saylovda qatnashishdan bosh tortdi. Ushbu ikkita saylov kampaniyasi natijasida eng nufuzli konservativ partiya (Kurashayotgan ruhoniyyat jamiyati) 1992-1996-yillarda texnokratlar bilan koalitsiya tuzgan holda 1996-2000-yillarda parlamentda ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritdi. 1996-yilda saylangan parlamentda Majlis spikeri uchun siyosiy partiyalarning 241 nafar deputati ovoz berishi natijalari quyidagi holatni ko'rsatdi: "Bunyodkorlik pudratchilari" vakili Abdulloh Nuriyga 105 nafar deputat, Kurashayotgan ruhoniyyat jamiyati rahbari Aliakbar Natek Nuriyga 133 nafar deputat ovoz berdi (Н.Филин., 2012:184).

2000-yilgi parlament saylovlarida islohotchilar qanoti vakillari 290 ta deputatlik mandatidan 195 tasini qo'lga kiritdi. Buning natijasida prezident Muhammad Xotamiy (1997-2005 yy) Majlisda o'ziga yaqin hukumat a'zolariga tayanish imkoniga ega bo'ldi (E.Abrahamian., 2008:340). Ushbu holat Eron jamiyatida aholi orasida ijtimoiy o'zgarishlar va demokratlashtirish jarayoni ommaviy tus olganidan dalolat beradi.

M.Xotamiy davrida "Eron islom hamjihatlik fronti" siyosiy partiyasi parlamentdagi eng nufuzli partiyalardan biriga aylandi. Mazkur partiya deputatlari 2000-yilgi saylovlarda parlamentning 150 nafargacha deputatlik mandatlariga ega

bo'ldi. "Mulohazakorlik, adolat va erkinlik" - partiyaning asosiy shiori sifatida belgilandi. Talabalar, davlat xizmatchilari va ziyolilar partiyani eng ko'p qo'llab-quvvatlab ovoz berdi. Partiyaga M.Xotamiyning ilgari radikal qarashlari bilan ajralib turgan ukasi Muhammadrizo Xotamiy rahbarlik qildi. Qisqa vaqt ichida partiya o'z nizomi va dasturini ishlab chiqdi, bir qancha yirik shaharlarda boshlang'ich tashkilotlarini tuzdi va shu tariqa hozirgi kunda G'arb davlatlaridagi siyosiy partiyalar shaklini oldi. Eron siyosiy tizimini yanada demokratlashtirish hamda bozor iqtisodiyotini liberallashtirish "Eron islom hamjihatlik fronti" partiyasi mafkurasining asosiy g'oyasi bo'ldi (Л.Раванди-Фадаи., 2010:167).

Islohotchi M.Xotamiy prezidentligi davrida parlament qiynoqqa solishni man etish va xotin-qizlar huquqlarini kengaytirish kabi 100 dan ziyod qonun loyihalarini ishlab chiqdi. Islohotchilar tashabbusi bilan bir qator siyosiy mahbuslar ozod qilindi va boshqalarining ozodlikdan mahrum etish muassasalaridagi shart-sharoitlari yaxshilandi. Davlat jamg'armalari islohotlar sababli nodavlat madaniy muassasalar va ommaviy axborot vositalariga sarmoya kiritish boshladi. Biroq ko'pgina parlament qonunlari loyihalarini konservatorlar shariat ahkomlariga mos kelmaydi deb baholab, ularni tasdiqlanishini blokladi. Ziyolilarning muxolif vakillarini ta'qib etish davom ettirildi. M.Xotamiy Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining mazkur choralarini keskin tanqid qilib, buni demokratiyaga putur yetkazish va ekstremizmga yo'l ochib berish deb baholadi (E.Abrahamian., 2008:414). Bu jarayonlar konservatorlar va islohotchilar o'rtasida keskin qarama-qarshilik mavjudligiga ishora qiladi. Zero, o'sha davrda real hokimiyat konservatorlar qo'lida mujassamlashgan edi. Islohotchilar Erondagi siyosiy guruhlarini ta'qib qilish ishlarini to'xtatira olmagan bo'lsa konservatorlar muxolifatning siyosiy faoliyatini har tomonlama bo'g'ish amaliyotini davom ettirdi.

2000-yillarning o'rtalariga kelib Eron siyosiy tizimida demokratik normalar o'rnatilganiga qaramay, Oliy rahbar va uning asosiy tarafdorlari bo'lgan nufuzli ruhoniylar vakillari Eron ichki siyosatiga kuchli ta'sirlarini saqlab qoldilar. Konservativ kayfiyatdagi ruhoniylar o'z siyosiy resurslaridan foydalangan holda islohotchilarning Eron davlat boshqaruv tizimini yanada liberallashtirishga qaratilgan qonunchilik tashabbuslarini islom dini ahkomlariga zid va G'arb davlatlari ta'siridagi choralar deb baholab, ularning amalga oshirilishiga to'sqinlik qildilar. 2004-yilgi saylovlarda islohotchi nomzodlarning aksariyati Kuzatuv kengashi tomonidan chetlashtirilishi konservatorlarning g'alabasini ta'minladi. Ular parlamentdagi 290 ta o'rindan 196 tasini qo'lga kiritdi (konservativ "Bunyodkorlar koalitsiyasi") va o'z navbatida islohotchilar 40 ta deputatlik o'rniga ega bo'ldi (Н.Филин., В.Кокликов., А.Ходунов., 2021:131). Islohotchilarning mag'lubiyati Eron aholisi kutgan demokratik islohotlar mamlakatda muayyan samara bermaganligi bilan izohlanadi.

Eronda 2008-yil mart-aprel oylarida eronliklarning salkam 60% ishtirok etgan parlament saylovlaridan islohotchilarning qator nomzodlari chetlatilgani bois “Konservatorlar birlashgan fronti” koalitsiyasi tarkibidagi mo‘tadil kayfiyatdagi siyosatchilar ovoz berish jarayonida parlamentdagi 2/3 deputatlik o‘rinlarini egalladi (islohotchilar 20 foizdan kam mandat oldi) (Е.Дунаева www.iimes.ru). G‘alaba qilgan mo‘tadil konservatorlar prezident Mahmud Ahmadinajodning ichki va tashqi siyosatini tanqid qila boshladilar.

Tadqiq etilayotgan bu davrda parlament va prezident M.Ahmadinajod o‘rtasidagi kelishmovchiliklar kuchaya bordi. Bu holat parlament va prezident qarorlarining ijro etilishi jarayonida yaqqol namoyon bo‘ldi. Shia ruhoniyatining nufuzli vakillari konservatorlar koalitsiyasini tuzishga qaratilgan urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so‘ng, 2012-yilda o‘tkazilgan saylovlarda ularning har biri (mo‘tadil konservatorlar, radikal konservatorlar va markazchilar) alohida-alohida ishtirok etdi. Aksariyat o‘rinlarni M.Ahmadinajodga tanqidiy munosabatdagi “Birlashgan konservatorlar fronti” koalitsiyasi (45,9%) egalladi. Saylovlarning muhim xususiyati shundaki, deputatlik mandatlarining salmoqli qismini (30%) mustaqil nomzodlar egalladi (Е.Дунаева., 2013:21). Bunday sharoitda Eron siyosiy maydonida namoyon bo‘lgan barcha siyosiy guruhlar Oliy rahbarning dushmanlar tahdid qilayotgan vaqtda hamjihat bo‘lish haqidagi ko‘rsatmasini bajarish maqsadida, prezident va parlament o‘rtasidagi ziddiyatlarni jamoatchilikka ochiq namoyish etmaslikka harakat qildilar. Umuman olganda, 2009-yildan keyin Oliy rahbarning davlat boshqaruvidagi roli va nufuzi sezilarli ravishda oshdi. Bu ayniqsa, hokimiyatning barcha tarmoqlari o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilishda yaqqol namoyon bo‘ldi (Е.Дунаева., 2013:27).

2016-yil fevral-aprel oylarida bo‘lib o‘tgan parlament saylovlarida prezident Hasan Ruhoniy tarafdorlari bo‘lgan islohotchilar va markazchilar koalitsiyasi (“Umid ittifoqi”) 49% ovoz bilan g‘alaba qozonib, majlisda 143 ta o‘rin oldilar. E‘tiborga loyiq tomoni shundaki, parlamentga 17 nafar ayol deputatlar saylandi. Bunda ruhoniyat faqatgina 16 nafar o‘z vakillarini parlamentga o‘tkaza oldi (Ю.Бондарь., www.iimes.ru).

Vashington ma‘muriyati 2018-yilda Eronga nisbatan sanksiyalarni qayta tiklaganidan so‘ng mamlakatda yuzaga kelgan murakkab iqtisodiy vaziyat sharoitida konservatorlar bloki ko‘pchilikni islohotchilar vakillari tashkil etgan hukumatni mamlakatni boshqarishga qodir emaslikda ayblab, 2020-yilda o‘tkazilishi kutilayotgan parlament saylovlariga tayyorgarlik ko‘ra boshladi. Konservatorlar nazoratidagi Kuzatuv kengashi islohotchilar va markazchilar ilgari surgan nomzodlarning 60 foizini ro‘yxatga olishni rad etdi. Qolgan nomzodlar orasida raqobat parlamentdagi har bir o‘ringa 25 nafar nomzoddan (290 ta o‘ringa 7100 nafar

nomzod) to'g'ri keldi. Saylovchilar faolligi o'rtacha ko'rsatkichdan ancha past, ya'ni 42,6 foiz bo'ldi (avvalgi parlament saylovlarida bu ko'rsatkich 60 foizdan kam bo'lmagan) (В.Сажин., www.interaffairs.ru).

2020-yilda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida mo'tadil va radikal konservatorlar g'alaba qozondi. Mazkur saylovlarning o'ziga xos jihati shundaki, ular ikki turda o'tkazilib, yetti oy davom etdi (2020-yil 21-fevraldan 11-sentyabrgacha). Konservatorlar 77% ovoz olib, parlamentda 223 ta o'rinni egalladilar va natijada islohotchi va markazchi deputatlar soni 20 taga tushdi. Bunda Majlisda 36 ta o'rinni mustaqil deputatlar, 16 ta joyni ayollar egalladi. Muhammadboqir Qolibof boshchiligidagi mo'tadil va radikal konservatorlar koalitsiyasi 30 ta o'rinni qo'lga kiritdi (В.Сажин., www.interaffairs.ru). Parlament saylovlari natijalari eronlik saylovchilarning konservatorlar yoki islohotchilar nomzodlarini qo'llab ovoz berishi jarayoni mamlakatdagi siyosiy konyunkturadan kelib chiqishini ko'rsatadi.

Eronda 2024-yili o'tkazilgan parlament saylovlarida 15200 nafar nomzod Majlisdagi 290 ta o'rin uchun kurashdi. Bunda nomzodlarning 30 nafarini islohotchilarning vakillari tashkil etdi. Asosiy raqobatni konservatorlar nazoratidagi Kuzatuv kengashi tasdiqlagan nomzodlar ta'minladi. Eron tarixida birinchi marta saylovda ishtirok etish uchun faqat mamlakat siyosiy maydonida namoyon bo'lgan konservativ koalitsiya nomzodlariga ruxsat berildi. Muqobil nomzodlar (pragmatiklar, islohotchilar) ishtirok etmagan saylov jarayonida konservatorlar mutlaq g'alabaga erishdi.

Mazkur davrda parlament saylovlari bilan bir vaqtda Ekspertlar kengashiga ham o'tkazilgan saylovlarda sobiq prezident Hasan Ruhoniyning ushbu kengash a'zoligiga nomzodi ma'qullanmadi.

2023-yil iyulda Eron hukumati Parlament saylovi to'g'risidagi Qonunga kiritilgan ayrim o'zgartirishlar natijasida Kuzatuv kengashining mamlakat siyosiy partiyalar tizimiga bo'lgan ta'siri yanada kengaydi. Unga ko'ra, Kuzatuv kengashi partiya nomzodlarini nafaqat saylovdan oldin, balki ovoz berish natijalari e'lon qilinganidan so'ng ham ularni chetlashtirish huquqini oldi. Oliy rahbar mazkur o'zgartirishlardan foydalanib, Kuzatuv kengashi orqali o'ziga nomaqbul bo'lgan hamda Eronda G'arb modelida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlar amalga oshirilishi tarafdori bo'lgan liberal nomzodlarni mamlakat siyosiy maydonidan chetlashtirdi.

Umuman olganda, Eron siyosiy tizimiga ko'ra mamlakat parlamenti qonunchilik faoliyatida asosan maslahatlashuv organi sifatida namoyon bo'ladi. Zero, Eron Konstitutsiyasida parlament "Islom kengashi majlisi" deb nomlangan va Kuzatuv kengashining roziligisiz birorta ham qonun loyihasi qabul qilinmaydi hamda kuchga kirmaydi. Mazkur tartibga binoan parlament Eron siyosiy tizimini o'zgartirish

vakolatlariga ega emas. Hattoki parlament a'zolari Eronning eng nufuzli diniy markazi deb hisoblanuvchi Qum shahridagi ulamolardan ishlab chiqilgan qonun loyihalari islom ahkomlariga muvofiqligi borasida maslahatlashuvlar o'tkazadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Eron saylov tizimi demokratik protsessual shakllar va chuqur ildiz otgan konservativ institutsional nazorat o'rtasida murakkab munosabat borligini ko'rsatmoqda. Eron parlamenti 1989-2005-yillarda sezilarli transformatsiya bo'lgani qayd etildi. Unda dastlab an'anaviy aristokratik elementlar hukmronlik qilgan bo'lsa, keyinchalik parlament vakilligiga ijtimoiy tabaqa vakillari ko'pchilikni tashkil etgani namoyon bo'ldi. Ayni vaqtda konservatorlar Kuzatuv kengashi vakolatlari orqali o'ziga maqbul institutsional mexanizmni saqlab qolmoqda. Bu esa konservativ isteblishment Eron siyosiy tizimining fundamental arxitekturasini saqlab qolishga muvaffaq bo'layotganligini ko'rsatmoqda.

Eronda 2021-2024-yillari o'tkazilgan umumxalq saylovlarida ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning ishtiroki tobora pasayib borayotgani jamiyat ruhoniyyat yetakchiligida konservatorlar bloki vakillari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlardan jiddiy norozi ekanligiga ishora qiladi.

Ushbu fikr-mulohazalardan kelib chiqib quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Eron parlament saylovlarining mintaqaviy geosiyosiy omillar bilan bog'liqligini chuqur tahlil qilish lozim. Bu esa Eronga nisbatan qo'llanilgan xalqaro sanksiyalar, mintaqaviy xavfsizlik muammolari va tashqi siyosiy bosimlarning ichki saylov jarayonlariga ta'sirini kompleks yondashuv asosida o'rganish orqali Eron siyosiy tizimining tashqi omillarga nisbatan moslashuvchanlik darajasini aniqlash imkonini beradi;

Erondagi parlament saylovlarini gibrid siyosiy tizim nazariyasi doirasida chuqurroq tadqiq etish maqsadga muvofiq bo'lib, mazkur yondashuv saylov institutining nazariy talqinini kengaytiradi hamda xalqaro siyosiy jarayonlar bilan bog'liq o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash imkonini beradi;

Erondagi saylovlarda nomzodlarni saralash mexanizmining mamlakat siyosiy tizimiga ta'sirini institutsional tahlil qilish zarur. Ushbu jarayonda Konstitutsiyani qo'riqlash kengashining vakolatlari va qarorlarining saylov tizimiga ta'sirini chuqurroq o'rganish Eron saylov tizimining real siyosiy funksiyasini aniqlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abrahamian E. (2008). A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Buchta W. (2000). Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic. Washington: Washington Institute for Near Policy.

3. Алиев С.М. (2004). История Ирана. XX век. М.: ИВ РАН.
4. Бондарь Ю.М. (30.06.2016). Иран: май 2016 года. Военно-политическая ситуация // Институт Ближнего Востока. URL: <http://www.iimes.ru/?p=28914>.
5. Дунаева Е.В. (2013). Развитие политического процесса в Иране в 2005–2012 гг. // Иран при М. Ахмадинежаде. М.: ИВ РАН, Центр стратегической конъюнктуры.
6. Дунаева Е.В. (02.04.2008). Парламентские выборы в Иране: первые итоги и оценки. Институт Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iimes.ru/?p=7011>.
7. Филин Н.А., Кокликов В.О., Ходунов А.С. и др., (2021). Современные избирательные системы. Вып. 16: Иран, Латвия, Литва. — М.: РЦОИТ,.
8. Филин Н.А. (2012). Социально-историческое развитие Исламской Республики Иран (1979–2008): факторы устойчивости государственной власти. М: РГГУ.
9. Раванди-Фадаи Л.М. (2010). Политические партии и группировки Ирана. М.: ИВ РАН.
10. Сажин В. (04.03.2020). Парламентские выборы в Иране и их влияние на внутреннюю и международную политику // Международная жизнь.
11. Парламентские выборы 1980 года. Сегодня. Завтра. [Электронный ресурс]. 10.07.2020. URL: <https://iran1979.ru/parlamentskie-vybory-1980-goda/>.
12. Парламентские выборы 1988 года. [Электронный ресурс]. 14.08.2021. URL: <https://iran1979.ru/parlamentskie-vybory-1988-goda/>.
13. دومين دوره انتخابات مجلس .
(Parlament saylovlarining ikkinchi davri). [Elektron manba]. <https://www.parliction.ir/second-parliamentary-elections/>

REFERENCES:

1. Abrahamian E. (2008). A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press. (In English)
2. Aliev S. M. (2004) Istoriya Irana XX vek (The History of Iran. The 20th Century). Moscow: Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, (In Russian)
3. Bondar Yu.M. (2016). “Iran: May 2016. Military-Political Situation.” Institute of the Middle East. <http://www.iimes.ru/?p=28914>. (In Russian)
4. Buchta W. (2000). Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic. Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy. (In English)
5. Dunaeva E.V. (2013). “Razvitie politicheskogo protsessa v Irane v 2005-2012 gg.” (Development of the Political Process in Iran in 2005-2012). In Iran pri M.

Ahmadinezhade (Iran under M. Ahmadinejad). Moscow: Institute of Oriental Studies, RAS; Center for Strategic Conjuncture. (In Russian)

6. Dunaeva E.V. (2008). "Parliamentary Elections in Iran: First Results and Assessments." Institute of the Middle East. April 2, <http://www.iimes.ru/?p=7011>. (In Russian)

7. Filin N.A., V.O.Koklikov, A.S.Khodunov, et al. (2021). Sovremennye izbiratel'nye sistemy. Issue 16: Iran, Latvia, Lithuania Modern Electoral Systems. Issue 16: Iran, Latvia, Lithuania. Moscow: Russian Center for Training in Election Technologies (RCIET). (In Russian)

8. Filin N.A. (2012). Sotsial'no-istoricheskoe razvitie Islamskoi Respubliki Iran (1979–2008): faktory ustoichivosti gosudarstvennoi vlasti (Socio-Historical Development of the Islamic Republic of Iran (1979–2008): Factors of State Power Stability). Moscow: Russian State University for the Humanities (RSUH). (In Russian)

9. Ravandi-Fadai L.M. (2010). Politicheskie partii i gruppировki Irana (Political Parties and Groups of Iran). Moscow: Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. (In Russian)

10. Sazhin V. (2020). "Parliamentary Elections in Iran and Their Influence on Domestic and International Politics." Mezhdunarodnaya Zhizn' (International Affairs). <https://interaffairs.ru/news/show/25567>. (In Russian)

11. "Parliamentary Elections of 1980." Segodnya. Zavtra. July 10, 2020. <https://iran1979.ru/parlamentskie-vybory-1980-goda/>. (In Russian)

12. "Parliamentary Elections of 1988." August 14, 2021. <https://iran1979.ru/parlamentskie-vybory-1988-goda/>. (In Russian)

13. "The Second Parliamentary Elections (Dovvomin Dowre-ye Entekhabat-e Majles)." Electronic resource. <https://www.parliction.ir/second-parliamentary-elections/>. (In Persian)